

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSION SIYOSAT

Muxammedov Tolibjon Tohir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti "Iqtisodiyot" yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Iqtisod kafedrası o'qituvchisi

Sodiqova Nigora To'rayevna

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va uning alohida sohalarida amalga oshirilayotgan islohatlar va ular natijasida investitsiyalar uchun keng imkoniyatlarning yuzaga kelishi, shuningdek, investitsiyalarni aniq sohalarga yo'naltirish, ularni samarali ishlatish tartiblarini ko'rsatish mumkin. Ushbu tadqiqotda hozirgi kunda mamalakatimizda investitsiyalarni qaysi sohalarga ko'proq jalb qilinilayotgani hamda qancha miqdorda jalb qilinilayotgani va bu mablag'larni olish tartiblari haqidagi masalalar ko'rilgan va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya siyosati, asosiy kapital, davlat investitsiyalari, chet el investitsiyalar, xalqaro moliya institutlari.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: Можно показать реформы, реализуемые в экономике Республики Узбекистан и ее отдельных отраслях и создание в результате них широких возможностей для инвестиций, а также процедуры направления инвестиций в конкретные отрасли и их эффективность. использовать. В данном исследовании были рассмотрены вопросы о том, какие направления и какой объем инвестиций в настоящее время привлекаются в нашу страну, а также порядок получения этих средств и даны рекомендации.

Ключевые слова: инвестиционная политика, основной капитал, государственные инвестиции, иностранные инвестиции, международные финансовые институты.

INVESTMENT POLICY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: It is possible to show the reforms implemented in the economy of the Republic of Uzbekistan and its specific sectors and the creation of wide opportunities for investments as a result of them, as well as the procedures for directing investments to specific sectors and their effective use. In this study, the issues of which areas and how much investments are currently being attracted in our country, as well as the procedures for receiving these funds, were considered and recommendations were made.

Key words: investment policy, fixed capital, public investment, foreign investments, international financial institutions.

Har qanday davlat, ilk navbatda, iqtisodiy rivojlanishga, dunyodagi rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilishga harakat qiladi. Shu maqsadda iqtisodiyotning mikro darajasidan boshlab, makro darajadagi tarmoqlarining rivojlantirishga, shuningdek, yalpi ichki mahsulotni oshirishga harakat qiladi. Mamlakatimiz iqtisodiyotini har tomonlama yuksaltirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, turli sohalarda samaradorlikni oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan biri bu 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da mamlakatimizda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va undan unumli foydalanishga doir qator maqsad va vazifalar nazarda tutildi. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasining 26-maqsadida, mamlakatda investitsiyaviy muhitini yanada takomillashtirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSH dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish chora-tadbirlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga chet el investitsiyalarini jalb etish uchun qulay muhitni yaratish, ularni huquqiy himoya qilishning amaliy mexanizmlarini tashkil etish va investitsion holatni yanada yaxshilash, iqtisodiy rivojlanish sohasidagi eng muhim vazifalardan biri sanaladi. O'zbekiston Respublikasi investitsiya siyosatiga amal qilgan holda, xorijiy investorlarning O'zbekiston hududiga kirib kelishini tashlik etish va shu asosda mamlakatdagi investitsiya muhitini isloh qilish bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida yetakchi hisoblanadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning investitsion muhitning samaradorligini oshirish maqsadida qabul qilingan 2018-yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5495-sonli farmoniga ko'ra:

Ta'kidlash lozimki, mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish uchun eng qulay investitsiya muhitini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik subyektlari

faoliyatiga aralashuvni cheklash, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish va soddalashtirish, tovarlar (ishlar va xizmatlar)dan erkin foydalanishni ta'minlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Soliq yukini kamaytirish va investorlar uchun soliqqa tortish tizimini soddalashtirish, sog'lom raqobat muhitini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan soliq siyosati va bojxona-tarif jihatdan tartibga solish islohotlari jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda.

Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, investorlarning bu boradagi davlat siyosatining izchilligiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va investorlar bilan ishlashda davlat tuzilmalarining mas'uliyatini oshirish, kabi masalalar ko'rib chiqildi.

Ilmiy maqolada respublikadagi investitsion holat va uni takomillashga doir masalalarini atloflicha tahlil qilish, shuningdek, induktiv va deduktiv, tizimli va qiyosiy tahlil, iqtisodiy statistik kabi metodlardan keng foydalanildi.

2024- yilning yanvar-mart oylarida jami 107,1 trln. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 174,5 % ni tashkil etdi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 75,9 % yoki 81,3 trln. so‘m investitsiyalar jalb etilgan mablag‘lar hisobidan moliyalashtirilgan bo‘lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o‘z mablag‘lari hisobidan 24,1 % yoki 25,8 trln. so‘m moliyalashtirildi. Shuningdek, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 7,6 trln. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa,

markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 99,5 trln. so‘m investitsiyalar o‘zlashtirildi.

Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi,

So'nggi besh yildagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi shuni ko'rsatmoqdaki, u deyarli uch martaga ko'payib, o'sish tendensiyasiga ega bo'lmoqda.

1. Asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish sur'atlari dinamikasi, % da

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, 2020-yilda 104,6 % ga yetgan, 2021- yilda bir oz pasayib 97,8 % ni tashkil etgan, 2022- yilda ko'payib – 115,2 % kuzatildi, hozirgi davrgacha yana o'sish tendensiyasiga ega bo'lib – 174,5 % ni tashkil etdi.

Asosiy kapitalga investitsiyalarning statistik hisobi, qo'shimcha qiymat solig'ini qo'shgan holda, hisobot davrida amaldagi narxlarda, to'lov amalga

o'shirilgan paytdan qat'iy nazar, haqiqatda o'zlashtirilgan hajm miqdorida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalarning texnologik tarkibida mashina, uskuna va inventarlarga 54,5 trln. so'm investitsiyalar o'zlashtirilgan bo'lib, jami investitsiyalarning 50,9 % ini tashkil etdi, qurilish-montaj ishlari bo'yicha 42,7 trln. so'm (jami investitsiyalardagi ulushi 39,9 %) va boshqa xarajatlarga 9,8 trln. so'm (9,2 %) o'zlashtirildi. Hududlar kesimida jami asosiy kapitalga investitsiyalar hajmida qurilish-montaj ishlarining ulushi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Xorazm viloyatida kuzatildi – 60,0 % yoki 1,5 trln. so'm. Qurilish-montaj ishlarining ulushi bo'yicha eng quyi daraja Sirdaryo viloyatida kuzatilib, 60,9 % ni yoki 1,7 trln. so'mni tashkil etdi.

Chet el investitsiyalari – asosan kelgusida foyda olish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi hududidagi korxonalar va tashkilotlarga xorijiy davlatlar, banklar, kompaniyalar, tadbirkorlar tomonidan kiritilgan chet el kapitali.

To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar – ustav kapitalda 10 foizdan kam bo'lmagan ulushga ega xorijiy investorning moliyaviy va nomoliyaviy qo'yilmalaridir.

Davlat investitsiyasi — davlat byudjeti va moliya manbalari hisobidan kiritiladi.

Xususiy investitsiya — xususiy, korporativ xo'jalik va tashkilotlar, fuqarolar mablag'lari, shu jumladan, shaxsiy va jalb qilingan mablag'lar hisobidan qo'yiladi.

Tadqiqot va o'rganishlarimiz natijasida aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi investitsion salohiyati yildan-yilga ortayotgan, investitsiya siyosati yildan-yilga takomillashayotgan, investorlarga taqdim etiladigan imkoniyatlar, qulayliklar, soliq va boj to'lovlaridagi imtiyozlar yaratishi orqali ularni faol investitsiya kiritishga jalb qilayotgan davlatlar safiga kirmoqda. Shunga qaramasdan, chet el investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qiladigan behisob foydasi va progressiv ijobiy ta'siri, modernizatsiya va innovatsiyani kengroq targ'ib etilishiga qo'shadigan katta hissasini inobatga olgan holda

mamlakatimiz investitsion doir siyosatda ahamiyatli o'zgarishlarni amalga oshirish, yanada kattaroq hajmda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishning yangi samarali, innovatsion yo'llarini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yuqoridagi sitatistik tahlillar, statistik kuzatish natijasida to'plangan ma'lumotlardan shunday xulosaga kelishimizga asos bo'ladi, ya'ni chet el investitsiyalari nafaqat mamlakat iqtisodiyoti rivojiga hissa qo'shibgina qolmay, balki yangi ishchi kuchi resursiga bo'lgan talabning ortishiga hamda, ishsiz aholining ish bilan ta'minlanishi natijasida ishsizlik qisqarishiga, aholining hayoti farovonlashuviga va turmush darajasi yaxshilanishiga, mamlakatning dunyo davlatlarida miqyosi va obro'si o'shishiga, eksport-import va tashqi savdo hajmi oshishiga, texnologiya va innovatsiya sohalarida yangi yutuqlarga erishishga hamda, O'zbekistonning turli xil jahon indekslarida yangilangan pog'onalarga ko'tarilishi uchun asosiy omil bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida 28.01.2022 yildagi PF-60-son;
2. Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 1-avgustdagi “O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5495-sonli farmoni;
3. O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti;
4. www.president.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb sayti, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidan parcha;
5. B.F. Azimov, K.Y. Norova, G.M. Quدراتova. Iqtisodiy siyosatga kirish. (O'quv qo'llanma). T.: “”, 2023, 160 bet

6. To'rayevna, S. N. (2024). O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini rivojlanishda investitsiyalarning o'rni. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 258-264.

7. <https://uz.wikipedia.org/wiki>

8. <https://lex.uz> - O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi